

МАҲАЛЛА БЮДЖЕТИ ТИЗИМИНИНГ МАҲАЛЛАЛАР ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ ЎРНИ

Халимбетов Фархад Боғибекович

Умумкасбий, ижтимоий-гуманитар ва аниқ фанлар кафедраси

Аннотация: Янгидан жорий қилинаётган «Маҳалла бюджети тизими»нинг муаммоларини ўрганиш ва уларга ечим топиш. Маҳалланинг нуфузини ошириш, маҳалла ходимларининг ваколат ва ҳуқуқларини ошириш. Маҳалладаги бюджет муаммоларини тезкор ҳал қилиш.

Калит сўзлар: Бюджет, жамият, маданият, кадрият, халқ, истиқлол, мустақиллик, маҳалла.

Ўзбекистонда маҳалла қадим замонлардан буён маданиятнинг кучли ўчоғи, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқаришнинг самарали органи, халққа энг яқин тузилма, ноёб фуқаролик жамияти институтидир. Кўп миллатли ўзбек халқининг авлоддан-авлодга ўтиб келаётган миллий ва умуминсоний кадриятлари, маданияти, турмуш тарзи, тафаккури ва маънавиятини асраб-авайлашда маҳалланинг ўрни ва аҳамияти ҳар доим бебаҳодир.

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2023-йилдан бошлаб «Ҳар бир маҳалла ўз муаммоларини мустақил ҳал қила олиши» учун «маҳалла бюджети» тизими жорий этилишини эълон қилди [1; с12].

Таъкидланишича, ҳар бир маҳалла ўзининг муаммосини мустақил ҳал этиши учун 2023 йилдан «Маҳалла бюджети» тизими жорий этилади. Шунингдек, ҳар бир вилоятнинг биттадан туманида 2023 йил 1 январдан тажриба тариқасида аҳолининг мол-мулк ва ер солиғини ўндириш маҳалланинг ўзига юклатилади. Бунда: ўндирилган мол-мулк ва ер солиғи маҳалла бюджетиде қолади; ҳар йили 1 февралга қадар ҳокимлар маҳалла раиси ва ҳоким ёрдамчилари билан бирга маҳалла бюджети ҳисобидан ҳал қилинадиган

лойиҳалар рўйхатини туман Кенгашларига тасдиқлаш учун киритади; келгуси йил якунида ушбу тажриба барча ҳудудларда жорий қилинади.

Мустақиллик йилларида миллий давлатчилик тарихида биринчи марта фуқаролар йиғинлари Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 105-моддасида ўзини ўзи бошқаришнинг ҳудудий birlikлари сифатида мустақамланди. «Кучли давлатдан кучли фуқаролик жамиятига [2; с. 7] концепциясини амалга ошириш доирасида юздан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ўзини ўзи бошқариш органларининг жамиятнинг муайян соҳаларида иштироки тартибга солинган.

Сўнги беш йил ичида Ўзбекистон Республикасининг «фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида» ҳамда «фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) ва унинг маслаҳатчилари сайлови тўғрисида» ги қонунлари янги таҳрирда, маҳаллалар, уларнинг жамоат тузилмалари фаолиятига оид 20та га яқин Низом қабул қилинди ва ижтимоий ҳаётга татбиқ етилди. Соҳа ходимларининг малакасини ошириш бўйича ўқув курслари ташкил етилди.

Маҳалла фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини шакллантириш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ходимларининг ҳуқуқий маданияти ва касбий билимларини ошириш мақсадида 1992-йилда мамлакатнинг ҳар бир тумани ва шаҳрида фаолият курсатувчи таркибий бўлинмаларнинг кенг тармоғига эга бўлган «Маҳалла» хайрия жамоат фонди ташкил етилди. 30 йил давомида жамғарма маҳалла институтини замонавий демократик жамиятга интеграция қилишга қаратилган бир қатор вазифаларни амалга ошириб, маҳалланинг ташкилий асосларини такомиллаштириш, унинг функцияларини кенгайтириш ва давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари билан яқин ҳамкорликни таъминлашга қаратилган.

Бугунги кунда мамлакатимизда фаолият юритаётган 10 мингга яқин фуқаролар йиғинлари илгари маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан амалга оширилган 30 та дан ортиқ ижтимоий ва иқтисодий аҳамиятга эга вазифаларни муваффақиятли бажармоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, маҳалла имкониятларидан самарали фойдаланиш, жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқароларнинг қонунга бўлган ҳурматини оширишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Маҳалла янада самарали тузилмага, халқнинг ҳақиқий ёрдамчисига, «адолат кўзгуси» га айланиши керак, бу жойда одамлар ўз фикрлари, таклифлари ва ўз муаммоларини билдиришлари мумкин, бу эса халқнинг давлатга бўлган ишончини янада мустаҳкамлайди[3; с.21].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 февралдаги «Маҳалла институтини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» [4; с.2] ги фармони мазкур тизим фаолиятини ривожлантиришда янги босқичнинг бошланишини белгилаб берди, маҳалла институти замон талабларига мувофиқ муваффақиятли такомиллаштирилмоқда.

Фармонга мувофиқ маҳалла институтини янада такомиллаштиришнинг бешта йўналиши устувор деб топилди:

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг жамиятдаги ўрни ва ролини кучайтириш, уларни жойларда халққа реал ёрдам ва кумаклашиш тузилмасига айлантириш;

ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат муҳитини шакллантиришда, жамият ҳамжиҳатлигида, миллий ва умуминсоний қадриятларни сақлаш ва ривожлантиришда маҳаллаларнинг аҳамияти ва нуфузини янада ошириш;

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг ёшларни маънавий ривожланган ва жисмонан соғлом шахслар қилиб тарбиялашда давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш;

маҳаллаларнинг жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлашда бевосита иштирокини кенгайтириш, ҳуқуқбузарликларнинг эрта олдини олиш, фуқароларнинг қонунга ҳурмат ҳиссини кучайтириш;

маҳалла тизимида ҳуқуқ ва қонуний манфаатларни ҳимоя қилиш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш, ягона ҳуқуқни қўллаш амалиётини таъминлашнинг самарали механизмларини жорий етиш.

Мазкур Фармонга мувофиқ амалдаги фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика Кенгашига юридик шахс мақоми берилди, унинг таркибий бўлинмалари сифатида Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туманлар ва шаҳарлар кенгашлари тузилди.

Ушбу асосий вазифалар ва янги нормаларни амалга ошириш учун ушбу Фармонда кенгашлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини қўллаб-қувватлаш бўйича аниқ чора-тадбирларни амалга оширишни назарда тутувчи комплекс чора-тадбирлар дастури тасдиқланди ва амалга оширилмоқда.

Ўзбекистондаги маҳалла туфайли асрлар давомида аҳолининг ижтимоий ва иқтисодий хулқ-атворини рағбатлантириш, жамият қадриятларини ҳурмат қилиш, жамият олдидаги мажбурият ва масъулиятларнинг сўзсиз бажарилишини кафолатлайдиган муносабатлар ахлоқининг ўзига хос тамойиллари шаклланиб, сақланиб келинмоқда. Буларнинг барчаси маҳаллаларда фуқаролар ўртасида юқори даражадаги ишонч билан бирга фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг зарур шартидир.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-81-сон [Фармони](#).

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-147-сон [Фармони](#).